

Михалсаныч о переводе

В подготовке переводчиков
мало психологии.
Здесь ее больше.

2025

Михалсаныч о переводе

В подготовке переводчиков мало психологии Здесь ее больше

Сделано в формате FAQ с интерактивом.

Вступление

*За почти год с момента появления этой книжки в варианте сайта был фидбек.
Большое спасибо.*

Постепенно постараюсь его имплементировать в следующих версиях.

Пока что самая главная мысль: начинайте читать с раздела [«Интерактив»](#).

Или с моей старой книжечки «Практика обучения переводу».

А раздел [FAQ](#), наверное, FAQультативно, когда будет подходящее настроение.

*Раздел умный (простите за скромность), междисциплинарный,
мне самому очень нравится. Но в целом, говорят, тяжеловатый и на первый взгляд
как будто бы не очень релевантный.*

Неправда, конечно, но законы восприятия есть законы восприятия.

Раз так воспринимается – читайте с конца.

Бест регардс,

ваши Михалсаныч

Содержание

В подготовке переводчиков мало психологии Здесь ее больше	1
Вступление	1
FAQ	3
Почему не идет перевод?	3
Сначала наглядная reference framework	5
Немного пояснений к обозначениям.	5
Некоторые важные положения концепции Л.М. Веккера.	9
А как бы так, чтобы с экспрессией? Тогда помни, что мозг – аккуратный приемник.	11
Приемник, кстати, не на транзисторах. На гештальтах.....	15
Гештальты нужно ... нет, не закрывать. Распаивать	16
«Умей» или «учись» – очень странное предложение.....	18
Потому что переводов в переводе два!!! Всегда.....	19
Первый из двух переводов идет на своей скорости... ..	22
... и этой скоростью можно пользоваться для коммерческого перевода	25
Такой подход сэкономит ваше время и силы.....	28
Интерактив	31
Убедитесь сами. Вот простые эксперименты	31
Первый эксперимент.	31
Второй эксперимент.	32
Третий эксперимент.....	32
Первый тэйквэй из этих экспериментов.....	33
Второй тэйквэй	36
И третий тэйквэй.....	41
А теперь в картинках.....	42
Про Degraded Mode	47
Раздел про Ваську	52
Забытое Пы.Сы. (P.S.) к разделу про Ваську.....	57
Вместо предисловия	61
Михалсаныч, кто ты такой?	61
Какие еще слова?	62
Зачем эта книжка?.....	62
Кому эта книжка?.....	62
Референс.....	63

FAQ

Почему не идет перевод?

Пока так. В самом общем виде.

Пока даже не уточняя языковую пару. И даже не уточняя, устный или письменный.

На такое можно ответить что-то конкретное?

Можно. Если взять **информационную теорию психических процессов**.

Кто читал первые версии этой книжки уже знает, что автор – большой поклонник этой концепции. И еще потому, что она сама о переводе.

По этой теории, мышление – процесс постоянного перевода между образами и словами в режиме «туда-обратно». А наш с вами перевод, который профессия, всего лишь частный случай этого психического процесса.

Поэтому теория о психическом переводе прекрасно подходит для объяснения проблем перевода-профессии.

Так почему не идет перевод? Ответ начинается с трех вводных:

1. Мозг работает в режиме выполнения задач.
2. Задачи выполняются как минимум на пяти разных уровнях, которые не обязательно подключены постоянно или синхронно.
3. Самые высокие уровни привлекаются только для новых и нестандартных задач.

Рисунок 1. Мышление как процесс перевода

И что?

А вот что: вспомните классическую учебную схему перевода.

Это так называемая интерпретативная теория перевода, которая про три стадии, «Понимание – Девербализация – Выражение на другом языке».

До сих пор много где применяется.

Кто помнит, она очень удобна для раскладывания проблем по полочкам.

Ну то есть для ответа на вопрос, почему не идет. Помните?

Два человека одинаково жалуются, что не идет. Но только одному рекомендуют решить проблему на уровне понимания, например, прокачать аудирование. А другому – потренироваться в переводческой скорописи, чтобы отойти от «магии оригинала».

То есть выдавать локализованный продукт, а не плохой машинный перевод образца нулевых.

А теперь дополните эту схему идеей про пять разных уровней понимания.

И про то, что уровни подключаются по своим законам и не каждый раз.

И только в процессе выполнения какой-то задачи.

Теперь догадываетесь, почему не идет?

И почему без психологической концепции разговор про перевод, имхо, будет неполным?

Не идет, потому что сложная система, которая, к тому же, держится на психофизиологических механизмах.

Если про эти механизмы не знать, но упорно пытаться что-то делать за их счет ... эмм... ну как бы может быть даже повезет. И что-то получится.

В некоторых случаях. Без особой экспрессии.

Сначала наглядная reference framework

Предупреждение: этот подраздел в основном для тех, кто любит сначала big picture, а потом уже детали. Big picture взят из психологии, поэтому терминология там своя.

То есть надо соотнести со всем, что вы знаете о переводе на собственном опыте.

А дальше я прокомментирую. Так мы с вами и окажемся примерно на same page.

Кому станет плохо – пролистывайте дальше. Хотя бы до раздела про [экспрессию](#).

Немного пояснений к обозначениям.

На [схеме](#) показаны:

- **Ощущения**

- в виде *воздействия* от двух внешних *раздражителей* (один – зрительный, второй – тактильный),
- а также в виде *интероцепции*.

Черные изогнутые линии (в том числе идущие от памяти).

- **Восприятие**

- в виде различных уровней *изоморфизма* при формировании зрительного образа,
- а также в виде *перцептивного образа*, в составе которого имеются *регуляторные* и *эмоциональные* компоненты с нижележащих уровней.

Последовательность фиолетовых многоугольников, шар с фиолетовыми многоугольниками внутри.

- **Эмоции** (по Веккеру, сумма *интероцептивного* ощущения и *когнитивной осведомленности* о некоем факте)
 - в виде элементарной **эмоции** в ответ на тактильное *раздражение*,
 - а также в виде более сложной **эмоции** в ответ на воздействие *образа* из памяти.

Зеленый шестиугольник.

- **Память**
 - как *сквозной психический процесс* должна быть представлена на всех уровнях.
Для упрощения схемы изображена только на двух.

Оранжевый блок с подписью.

- **Мышление** (по Веккеру, процесс выделения инварианта в ходе «перевода» как минимум между двумя структурами)

- в виде перевода между языком гештальтов и естественным языком (речевое мышление, условно «межъязыковой» перевод),

стрелка с надписью «"Межъязыковой" перевод – речевое мышление».

В [анимированной версии](#) этой картинки инварианты показаны как поднимающиеся вверх пузырьки.

- в виде перевода между двумя суждениями, одно из которых говорит о видовых, а другое – о родовых признаках искомого объекта (понятийное мышление, условно «внутриязыковой» перевод между двумя уровнями суждений).

Красные и желтые лучи от двух структур внутри темно-синего блока.

Инвариант обозначен как «Концепт» (собственно темно-синий блок), выражением которого служит итоговое суждение (или дефиниция, светло-голубой прямоугольник).

- Также показано перцептивное мышление, являющееся манипуляцией с целостными гештальтами без перевода на какие-либо иные уровни.

В [анимированной версии](#) показано как вращение маленького шарика вдоль двух закругленных стрелок.

Внимание (по Веккеру, наиболее «сфокусированная» часть сознания) на схеме не показано, чтобы не рисовать подвижную красную рамку и не загромождать схему.

Названия уровней даны по Н.А. Бернштейну (работа которого процитирована Л.М. Веккером). Сознательная часть психики обозначена светлым фоном.

Соотношения уровней представлены приблизительно. Схема является прототипом и частной интерпретацией.

Настоятельно рекомендуется непосредственное ознакомление с первоисточником.

Рисунок 2. Упрощенная схема общей теории психических процессов (описание см. в тексте)

Некоторые важные положения концепции Л.М. Веккера.

- **Психические процессы существуют объективно**

Они разворачиваются на своих носителях, которые могут иметь многоуровневую структуру.

- **Каждый уровень носителя обладает собственным энергетическим потенциалом**

Это не метафора психической энергии. Основой служит энтропия Шеннона

[Ср.: Zorich, V. *Entropy in Thermodynamics and in Information Theory. Probl Inf Transm* 58, 103–110 (2022). <https://doi.org/10.1134/S0032946022020016> или «Энтропия в термодинамике и в теории информации», В.А. Зорич. 24 ноября 2021 г.].

- **Процессы в головном мозге, например, регистрируемые при визуализации, являются только коррелятами психических процессов**

[Ср. с некоторыми публикациями об электромагнитной природе сознания: Johnjoe McFadden, *Integrating information in the brain's EM field: the cemi field theory of consciousness, Neuroscience of Consciousness, Volume 2020, Issue 1, 2020, niaa016, <https://doi.org/10.1093/nc/niaa016>*].

- **Психические процессы построены по типовому плану**

- в их составе имеются:

- (a) когнитивные
- (b) регуляционные
- (c) эмоциональные

компоненты в различных пропорциях (ср. с графическим эквалайзером: на одной панели настраиваются любые соотношения нескольких параметров);

- у психических процессов есть ведущее звено, собственное для каждого процесса (например, метрические инварианты – в зрительном восприятии);

- звенья построены из компонентов нижележащих уровней (например, зрительные гештальты – из сенсорных инвариантов и связанных с ними эмоций);

- исходный «материал» для психических процессов изначально приходит из физических (в т.ч. тактильных) контактов с окружающим миром (идея, за которую Веккера очень критиковали).

И еще:

Л.М. Веккер рассматривает:

- (а) человека – как частный случай физической системы;
- (б) психические процессы – как частный случай информационных процессов.

В связи с этим концепция и названа информационной теорией психических процессов.

Эта концепция хорошо объясняет, почему работает ИИ и чем он отличается от человеческого:

- там, где для расчета объектов и связей используется вероятностная статистика и векторные БД, у человека используется коллекция гештальтов и, в качестве векторов, их эмоциональные компоненты;
- иными словами, ИИ частично «протезирует» определенный функционал интеллекта человека, причем по другому механизму.

Концепция заостряет внимание на устройстве психики как объективной структуры, на природной «встроенности» ряда механизмов [*Ср. с Language Acquisition Device в концепции Н. Хомского*], а также на важности обучения и социального научения в становлении психических процессов и психических структур человека.

А как бы так, чтобы с экспрессией? Тогда помни, что мозг – аккуратный приемник.

А с экспрессией – это надо поверить, что мозг – примерно как видеокарта в компьютере. Очень грубо говоря, снимает кучу вводных с разных датчиков и потом сводит все в одну картинку.

Если кто сталкивался с дизайном, наверное, нереально заценит сравнение с видеорендером. Мозг именно что рендерит картинку реальности, которую мы потом видим «в голове».

Информационная теория очень отличается от конструктивизма.

Который про то, что «всё только у нас в голове».

Отличие? По информационной теории, всё в окружающем мире есть и без нашей головы. Голова – только очень прошаренный приёмничек (или рендер, или видеокарта, кому как нравится). И она в исправном состоянии заточена на то, чтобы принимать имеющееся.

Принимать, обрабатывать, выделять связи и существенные признаки.

Но не полностью собирать нетрезвый калейдоскоп из осколков впечатлений.

Это вообще к чему было? К нетрезвым галлюцинациям.

Я сейчас на их примере покажу прямую связь с переводом. Seriously.

Любителей сенсаций прошу предыдущую фразу без контекста не цитировать.

Прежде чем будет перчик про галлюцинации, сначала про кое-что попроще.

Про приближение какого-нибудь объекта издалека. Не буду предлагать избитых образов вроде парусников из-за горизонта. Может, случайно отпущенная кем-то в небо связка воздушных шариков? Пожалуй, да. Но только с шариками все стадии будут наоборот.

В общем, сначала где-то вдалеке видится бесцветная точка. Потом она становится неким бесформенным пятном. Потом начинается какой-то цвет, какие-то линии и изгибы. Потом резкие углы, если такие есть, характерная форма. И постепенно уже в конце становится понятно, что это за объект, видны текстура и материал.

Если кто считал, что эти стадии объясняются слабым зрением, вынужден расстроиться. При нормальном зрении та же история. Это как раз и есть стадии работы рендера. Показано в экспериментах уже лет пятьдесят как.

Рисунок 3. Инварианты при зрительном восприятии

Каждый уровень работает по отдельности. Единая картинка строится на своем уровне. Уход объекта вдаль равноценен добавлению помех для рендера. Дольше всех держатся самые помехоустойчивые уровни. Остальные постепенно отваливаются.

Теперь собсно к алкогольным галлюцинозам. Конкретно – к характерным зрительным проявлениям, когда начинают видаться свисающие с потолка вьющиеся веревки или переплетающиеся линии, клубки змей, и т.п.

Один из уровней рендера – тот, который отвечает за заполнение наблюдаемого объекта. Он подключается достаточно поздно и отваливается довольно рано.

Уровень самостоятельный, то есть форма рендерится отдельно, текстура и цвет – отдельно.

Когда под токсическим действием этот уровень начинает работать неправильно, как раз и появляются насекомые на фоне стен или веревки на фоне потолка. Как говаривали геймеры, «сбоют текстуры».

А что с переводом? А с переводом повторю ровно то, что сказал выше.

В здоровом мозге все уровни работают согласованно, и они не изобретают калейдоскопических картин.

Они просто аккуратно делают наглядным то, что уже и так существует.

Если на расстоянии вытянутой руки от вас стоит стол, это не работа фантазии.

Он там стоит, а ваш мозг делает это для вас понятным. И другой человек в той же комнате видит, что на расстоянии вытянутой руки от вас – стол. И его мозг проясняет ему эту данность.

Именно на этой основе вы оба в принципе в состоянии общаться и можете согласованно передвинуть этот стол куда-нибудь на согласованное расстояние.

Это все было про зрительное восприятие. Про самую наглядную и понятную часть многокомпонентного процесса.

Теперь тот же фокус, но не со зрением и столом, а со звучащей фразой.

Пусть это фраза про то, что на расстоянии вытянутой руки от вас стоит-таки стол.

Это описание ситуации. Два объекта и отношение между ними.

Так вот мозг эту информацию прогоняет через все свои уровни и на выходе, «в голову», выдает единым блоком. Или, по-другому, **гештальтом**.

Вы слышите или читаете эту фразу про стол, и мысленно «видите» целостную картину. Сразу. Хотя на самом деле сначала была длинная сборка этого гештальта¹.

Никакого зрительного восприятия в этом примере нет. Но, слыша фразу, гештальт таки вы «осознаете», «понимаете», он «встает перед мысленным взором». В общем, все равно какие-то разговоры **вокруг зрения**. И это не художественное сравнение.

Зрительный рендер очень даже при делах. Даже у незрячих. Ну даже хотя бы потому, что мышление в информационной теории – это перевод с языка линейной последовательности сигналов на язык целостного образа. И неважно, вы нащупываете в темноте выключатель сантиметр за сантиметром или слышите эхо шагов ступенька за ступенькой, в итоге «в голове» все равно рисуется карта пространства.

¹ Да, спасибо, я в курсе, что ценители гештальт-теории будут говорить про целостное и сразу восприятие как есть, безо всяких тамборок.

Рисунок 4. Как получается девербализация. Слов нет, одни ощущения

Как-то так. Главный тэйкэвэй в том, что два этапа классической схемы перевода, то есть «Понимание», за которым следует «Девербализация», это по факту прогонка звучащего предложения по длинному коридору уровней мозга с последующей выдачей гештальта. Собственно, этим гештальтом «Девербализация» и является.

Третий этап, как нетрудно догадаться, про обсказать гештальт на языке перевода, забыв про язык оригинала. Помогает этому процессу так называемая переводческая скоропись. Кто пробовал – знает, что просто только со стороны. Идет она трудно и даётся не всем.

А все потому, что прокачанная переводческая запись – это в большей степени **условная зарисовка гештальта**, чем схема предложения или стенограмма. Кто понял эту разницу за время обучения хотя бы интуитивно, тот кажется талантищем, у которого вечно все очень складно получается.

Приемник, кстати, не на транзисторах. На гештальтах

Помните стандартное устное задание на многих экзаменах по иностранным языкам? «Опиши картинку». Обычно картинка довольно живая, вроде комикса, с характерными позами персонажей и мимикой.

Вот это и есть гештальт. Всем понятная ситуативная картинка.

Согласитесь, не так принципиально, как именно он появляется «в голове»: проходит сборку или сразу отпечатывается. Главное, что он объективно существует и работает по так называемым «законам гештальта».

И еще у него есть важная фишка. Связи и объекты он отражает единым блоком. Или, как иногда пишут, **связи между объектами в гештальт «впаяны».**

Нарисован на картинке очень грустный дядя в магазине, а перед ним упавший стеллаж, и подбегает продавец, хватаясь за голову. Думаю, если опросить человек сто юзеров, самая первая интерпретация у всех будет типовой: дядя снес стеллаж.

Вот это и есть «впаянность» связей. Дядя снес стеллаж. А продавец расстроен ситуацией.

Как бы можно пофантазировать и сочинить любую оригинальную трактовку, но она займет время. А первая интерпретация скорее всего будет типовой.

Время в исследованиях мозга – показательный критерий.

Когда хотят отличить «непосредственные» реакции от тех, в которых подключается мышление, как раз ставят ограничение на время реакции.

Так что самая первая типовая трактовка большей части юзеров и будет показывать, **насколько картинка говорит сама за себя.** То есть интуитивно и однозначно понятна. То есть является гештальтом. В который все значения «впаяны».

Пожалуй, самая большая сложность любого перевода – это необходимость постоянно «распаивать» гештальты и собирать их в линейные последовательности. Проще говоря, понимать картинку и обсказывать их слово за словом. И подбирать слова так, чтобы они не очень выбивались из смысла картинки.

Поэтому я и сказал, что ответить на вопрос, почему перевод не идет, вполне можно. Даже при общей постановке, без уточнения языковой пары и без уточнения, устный или письменный.

А чтобы более конкретно – надо пройти по уровням. Постоянно держа в уме психофизиологические закономерности.

Рисунок 5. От девербализации к формулированию на языке

Гештальты нужно ... нет, не закрывать. Распаивать

Где-то в районе двадцать восьмого года, тысяча девятьсот, или около того среди шахматистов проводили исследование. Была гипотеза, что они очень быстро просчитывают ходы. Работают вроде такого суперкомпьютера. И тем отличаются от любителей.

Исследование было чем-то вроде самонаблюдения и самоотчета в процессе игры. К этому добавили эксперимент. Показывали доску с разными позициями на короткое время, около нескольких секунд, и просили воспроизвести положения.

Наверняка сейчас кто-нибудь уже подумал: «А, фотографическая память!»

У продвинутых участников эксперимента наверное была фотографическая память!»

Так вот нет.

По итогу оказалось, что продвинутые игроки реально отличаются от любителей по скорости и точности такого воспроизведения. Но только фотографическая память ни при чем. Точных изображений они перед глазами не держали.

По самоотчетам, они видели (и запоминали) ходы и возможности, а не фигуры и положения. Если перефразировать, они видели (и запоминали) доску в виде тепловой карты. Или градиента вероятностей. На уровне «тепло» – «холодно».

И делали это «единым блоком» за короткое время. Времени мысленно проговорить про себя названия фигур и их положения там не было. Вот вам опять пример гештальта со «впаянными» в него связями между объектами.

А теперь важный вывод. **Умение видеть ситуацию (например в шахматах или переводе) гештальтами и «распаивать» эти гештальты – это два разных умения разных уровней работы мозга.**

Если не потренировать эти уровни осознанно, то будет вечно преследовать вечное ощущение начинающего, вокруг которого почему-то собрались гроссмейстеры. И даже Васька-сосед – и тот вперед вылез, а ведь по правде сказать – не умнее.

Щас кто-нибудь ехидно спросит: «Михалсаныч, что же получается: Васька втайне учение о психических процессах знает?» Ехидно отвечу: «Нет, не ищите у Васьки под подушкой книжек по физиологии мозга, не знает».

Почему Васька не знает – и уходит вперед, а вам надо знать, но вы все равно отстае – в отдельном разделе.

И еще: «умение видеть ситуацию» я написал, но более дурной фразы и представить себе нельзя. Об этом ниже.

«Умей» или «учись» – очень странное предложение

Умение видеть ситуацию гештальтами ... или еще чем-нибудь или абстрагироваться от ситуации. И вообще все эти фразы в мягких (fuzzy) формулировках вроде «научитесь», «надо научиться», «надо уметь», «попытайтесь сделать так, чтобы...»

Я, конечно, в первую очередь о подготовке переводчиков или изучении иностранных языков. Может быть, отчасти о театре. Подозреваю, что закономерность общефизиологическая, но ограничусь тем, про что сам знаю непосредственно.

Если не брать случаи нарочитого троллинга, где сам обучающий просто не в курсе, мягкие (fuzzy) формулировки – результат не очень полного перевода с языка гештальта на язык слов.

Хороший игрок знает, как он видит доску. Но попробуйте научить кого-то другого. Как это сделать, не проговаривая названий фигур и позиций?

Он не говорит в уме: «Конь идет на С6». Он просто видит белую клетку, и ему «тепло» или «холодно».

А теперь представьте группу из десяти человек. Вышел эксперт и начал зачёсывать за «холодно-горячо». Что будет?

Пара человек уйдет сразу, еще шестеро будут хлопать глазами, один сильно задумается и начнет что-то старательно записывать, и один с вежливым видом станет задавать очень ироничные вопросы.

Дело в том, что полноценно перевести с языка гештальта на язык символов – дело ооочень сложное.

И один текст-перевод редко когда десяти человекам одинаково подходит.

И когда они его читают, далеко не факт, что все одинаково понимают.

Потому что переводов в переводе два!!! Всегда

Мышление – это процесс перевода с языка образов на язык слов и обратно.

И если перевод состоялся, это **сопровождается ощущением понимания**.

Уже упомянутый мной Л.М.Веккер вообще считал, что мозг выполняет самопроверку перевода, и ощущение понимания приходит только по итогу самопроверки.

То есть когда вы слушаете говорящего, вы переводите звуковые колебания в звуки речи. В буквальном смысле на уровне улитки и слуховой коры «расшнуровываете» сложную звуковую волну.

Компьютеру в аудиоредакторе для этого требуется преобразование Фурье.

У вас это реализовано на уровне механики: **вспомните старинный фонограф или патефон, работающие без электричества**.

Нет, не умными словами давлю, а набрасываю план further reading для тех, кто к этому моменту решил, что Михалсаньч гонит отсебятину невысокой цены.

Ну так вот, это пока вы просто наедине с собой: что-то видите, подкаст слушаете или руками в темном коридоре выключатель нащупываете, если видеть перестали.

Идет многоступенчатый процесс восприятия, сопровождается появлением гештальтов, вам внутри все ясно (есть чувство понятной ситуации).

Из звуков речи рисуются картины. На них – объекты и связи между ними.

Особенно если подкаст – чисто на занять время. Вы не очень слушаете, что там говорят, но и не пропускаете мимо ушей. Он просто идет фоном, и вы **в целом «видите» ситуацию подкаста**.

Чувство понятности возникает потому, что постоянно идет фоновый перевод на язык мысли.

«Вот я, вот карта пространства, вот я по пространству шагаю, вот в уши очередную банальность про саморазвитие льют...»

Идет постоянная самопроверка перевода, которая в случае успеха сопровождается чувством понятности².

Это первый перевод, который всегда и везде с вами и вашим мозгом.

Кстати, если неожиданно для себя вы в темном коридоре вдруг наступили на что-то мокрое, тут фоновый процесс перевода выходит на более осознанный уровень.

Вам уже приходится активно «соображать» или «догадываться», что, скорее всего, соседи с верхнего этажа вас залили, вот свет и выключился. Потому и лужа на полу.

И этот процесс, согласитесь, даже субъективно сопровождается каким-то другим усилием и другим чувством, чем предыдущее шагание по коридору.

Ряд авторов умных книг как раз и считает, что это один из показателей выхода психического процесса на более высокий уровень.

² Тут имеет смысл не углубляться в детали, потому что кто-то выделяет понятие «домыслительной» или «перцептивной» психики, чтобы объяснить, как это вороны с белками считать умеют.

Другая точка зрения, чтобы объяснить это наблюдение, гласит, что элементы мышления «разлиты» по другим психическим процессам. В этом разделе мне важно подчеркнуть, что переводов в переводе всегда два.

Глубинные тонкости, возможно, здесь не пригодятся.

Рисунок 6. Гештальт осознался и проговорился «в голове» словами

Это уже мыслительная психика.

Вы «расшнуровываете» внеплановый и нестандартный гештальт лужи в коридоре и начинаете отдельно, подключая внутреннюю речь, «соображать».

По сути, здесь вы проговариваете сами себе: «Конь идет на С6».

Это подключается верхний уровень для решения нестандартной задачи.

Потому эксперту трудно в аудитории начинающих зачесать за «тепло-холодно».

Начинающие должны решить для себя нестандартную задачу, то бишь узнать нечто новое. И кстати должны хотеть этого.

Для этого им по определению нужен уровень проговаривания словами.

И настрой на нормальное понимание этих слов.

Эксперт же потому и эксперт, что многие задачи для него уже давно стандартные.

Подключать слова не требуется. Поэтому эксперту легче с экспертом.

Понимание почти интуитивное, с полуслова.

Ну разве за исключением очень разных точек зрения, когда позиция соседа – принципиально нестандартная задача, а хотеть ее понимать – слишком много чести.

Это общефизиологический процесс перевода.

А наш, который для заработка на жизнь, это второй перевод в переводе.

И он является частным случаем общефизиологического процесса.

Первый из двух переводов идет на своей скорости...

На общефизиологической скорости.

Как вы понимаете, для общефизиологического процесса не так важно, письменный или устный перевод и с какого языка на какой.

На уровне бытового языка «скоростной компонент общефизиологического процесса перевода с языка гештальтов на язык символов и обратно» **назовут, скорее всего, «скорость соображалки».**

Это плохо, потому что, в бытовом понимании, если соображалка работает медленно, то ничего не поделаешь.

Максимум, на какой совет можно рассчитывать, это «учитесь соображать быстрее». Опять fuzzy формулировка.

И просто исключительный случай, если сам обучающийся или его тренер пойдут на ощупь изыскивать косвенные пути ускорить соображалку.

Между тем, соображалка довольно понятно устроена, и есть все шансы ее подрегулировать. Нет, именно подрегулировать, а не «хакнуть».

Хакать ничего и никого не надо. Надо – бережно и постепенно регулировать.

Основной принцип – это поуровневая организация.

Для решения новой задачи подключается вся цепочка уровней мозга.

По мере освоения задачи фрагменты ее решения переводятся на нижележащие уровни.

В идеале она вся туда переходит, и подкачка ресурсов верхнего уровня происходит только для разруливания нестандартных сценариев.

В бытовом сознании это называется «на автомате» или «на автопилоте».

И это, имхо, тоже довольно бесполезный ярлык.

Потому что единственное, что за ним следует, это fuzzy формулировка «учитесь выполнять часть задач на автопилоте».

А теперь вспомните реально сложный процесс в вашей жизни, который вы однажды реально перевели на автопилот. Пианино в детстве.

Английский в младшей школе и потом с репетитором в старших классах.

Хорошо, если ролики во взрослом возрасте.

Нет, автомобиль я не считаю. Формально, конечно, автопилот.

Но вы уверены, что вы также круты на подмороженной грунтовке на спуске в поворот, как и на сухом ровном асфальте в ясную безветренную погоду?

Вот я и говорю, что автопилотик так себе, на троечку. Для коммерческого перевода хотят другого уровня автоматизма, правда же?

После такого перебора примеров автопилотов начинает закрадываться поганенькое чувство. Если для коммерческого перевода нужно так же автоматизироваться, как и для пианино в детстве...

Короче, бытовой ярлык «автопилота» – штука бесполезная, только настроение портит.

С некоторым упрощением и риском услышать громкое «Бу-у-у!!! » от начинающих знатоков, дам, как мне кажется, эффективный фреймворк.

Да, как и всякая учебная модель, он проще научной модели предметной области. Кто захочет – посмотрит потом матчасть и обогатит для себя эту модель как хочет.

По мере освоения задача превращается в гештальт.

То, что не освоено, постоянно болтается на высшем, «словесном», уровне.

Как говорили в айти, «резидентно висит в памяти».

Скорость:

- Реакция на гештальт занимает доли секунды.
- Реакция на резидентную висячку занимает целые секунды.

Эффективность:

- В гештальт все «впаяно». Быстро обработать новое можно, если только оно не сильно отличается³.
- «Распаянными» образами и связями оперировать можно сколько хочешь, даже новую теорию сочинить можно. Правда, будет небыстро.

Вот вкратце весь фреймворк.

Это я к тому, что идея «это еще оно или уже не оно» знакома всем. А где граница?

Каждая отрасль отвечает на это по-своему.

³ В клеточной биологии есть понятие консенсусной последовательности. Тот же смысл имеет понятие инварианта в лингвистике. В статистике в зависимости от контекста будут говорить о моде или медиане. В гигиене вспомнят про так называемое «правило трех сигм».

... и этой скоростью можно пользоваться для коммерческого перевода

Ну вот, для различения у нас постепенно закрепилось «коммерческий перевод» и «общефизиологический перевод».

Так где же гештальт в процессе «коммерческого перевода»?

Или, на бытовом языке, как круто ускорить соображалку, чтобы была хорошая скорость?

Знаете, что делают шахматисты?

Разучивают варианты шахматных партий.

Многообразные варианты начала игры расписаны этак до десятого хода и дальше.

Говорят, первая часть игры – это соревнование в том, кто какую комбинацию вспомнит.

Говорят, что это очень скучно.

Еще интересно, что приводят в пример так называемые шахматы Фишера, где расстановка фигур нестандартная. И тогда вдруг начинается, что даже опытные игроки начинают делать довольно глупые ошибки.

В переводе происходит ровно то же самое.

Припоминаете?

Прикрутим сюда фрэймворк из предыдущего раздела.

Разучивание дебютов и домашняя подготовка перед матчем – это создание «в голове» библиотеки гештальтов.

Как можно большего их количества. Чтобы любой нестандартный расклад в итоге был минимальным отличием от чего-то знакомого.

Раз отличие минимальное – то и реакция, как на гештальт. Быстрая.

При желании можно и подумать, попереводить на словесный язык.

Не полностью все проговаривая, конечно. Этаким свой язык полуслов.

Это не так принципиально, полуслов, третей слов, восьмых долей слов или как.
Главное, что есть два полюса, мыслительная и домыслительная психика, и градиент между ними.

Ну вот этот язык полуслов и находится где-то внутри градиента.

У каждого по-своему.

А когда начинаются шахматы Фишера, начинается подключение небыстрых верхних уровней. И в условиях дефицита времени – очень «детские» ошибки.

Кстати, по этой же причине есть такой афоризм, что за пределами своей профессиональной области многие люди ведут себя мягко говоря не очень умно.

В переводе та же самая история. Вы когда-нибудь задумывались, что многие вещи, которые надо переводить, как бы не очень новы?

Что можно взять некий текст, заштриховать черным маркером имена и названия, поменять местами абзацы, и он хорошо пойдет в дело дальше?

Что некоторые так и пишут.

И поэтому в книжках про копирайтинг говорят, что положительный тест черного маркера – это плохо.

Да, для маркетинга это плохо. Потому что текст безликий.

А для обучения переводу и его прокачки – хорошо.

Потому что вы набираетесь гештальтов.

Внимание!

Я не сказал «набираетесь устойчивых слов и выражений». Это принципиально.

Я сказал «набираетесь гештальтов».

Когда вы начитываетесь вагоном шаблонных текстов, усвоение устойчивых слов и выражений будет самым очевидным эффектом.

И он замаскирует все остальные. И потому покажется очевидным и единственным.

Но вспомните: гештальт – это целостная картинка, в которую «впаяны» связи между объектами.

Вы набираетесь инвентаря гештальтов для того...,
чтобы изучить варианты связей между объектами!

Та же история с «жизненным материалом», который Станиславский считал богатством актера.

Насмотреться разных жизненных ситуаций – это способ понять, какие бывают отношения между людьми. И только во вторую очередь – как выглядят или одеваются сами люди.

Соответственно, если вы беретесь за традиционный воркфлоу, когда из текста просто извлекаются слова и выражения и вносятся куда-нибудь в эксельную табличку, вы идете по пути пианино в детстве.

Это будет тяжело, напряжно и не всегда реалистично.

Дальше мнимая дилемма: «Либо я щас напрягусь и сделаю-таки эту табличку, либо Васька и правда лучше».

Между тем, напрягаться и хакать не надо. Иначе вы сами в итоге хакнетесь, а Ваське и правда будет лучше.

Надо сознательно и спокойно коллекционировать слова и выражения по принципу связей, которые они обозначают.

Пример такой классификации, которая, правда, называется «по функции», есть в документе CEFR. Моя адаптированная версия, по которой я работал с финским (да, я знаю, что слова шведские), показана на рисунке 7.

4	Modalities	Topics	Nouns	Verbs	Adjectives	Adverbs
5						
6	Existential notions	Det finns inte ▾				
7	Spatial notions	Här ▾				
8	Temporal notions	Imorgon ▾				
9	Degrees of probability					
10	Quantitative determiners					
	Signal reason					
	Signal effect					
	Signal cause					
	Logical incl/excl					
15	Logical disjunction					
16	Logical conjuncton					
17	Occasional intros					
18	Start discourse					
19	Check understanding					
20	Signal non-understanding					
21	Ask for repetition					
22	Ask for clarification					
23	Introduce topic					
24	Express hesitation					
25	Express emphasis					
26	Exemplify					
27	Change theme					
28	Correct oneself					
29	Summarize					
30	Ask for opinion					
31	Close conversation					

Рисунок 7. Функциональная классификация (слова и выражения отсортированы по принципу связей, которые они обозначают)

Андрей Фалалеев в своем курсе предлагает понятие «стрелки» или «знаки».

Отличие от классического экселя как будто бы минимальное, но на самом деле очень серьезное.

Такой подход сэкономит ваше время и силы

Сэкономит силы и время. Даст чувство глубокого удовлетворения, а также ощущение осмысленности и посильности обучения.

Через коллекционирование по функциям-знакам-стрелкам-назовите как угодно вы привыкаете сознательно видеть в гештальте то, что вам нужно как переводчику.

А именно – «впаянные» туда связи.

Второе – у вас появляется коллекция слов и выражений для обозначения этих связей.

И тогда перевод с языка гештальта на язык вашей коллекции ускорится и автоматизируется.

В смысле если ваша коллекция заполнена на английском (или, как у меня, на финском), по-бытовому можно сказать, что вы немного научились думать на английском (финском).

Думать на английском = обеспечивать общефизиологический перевод с языка гештальта на английский.

Как вы понимаете, просто вклеить в этот эксель колонку на русском и автоматически ее перевести – невероятная глупость.

Потому что тогда у вас будет автопереведенная колонка с русским.

В итоге вы будете обеспечивать общефизиологический перевод с языка гештальта на автопереведенный русский = думать на автопереведенном русском.

Стало быть, для приобретения скорости надо иначе потратить время.

Полистать похожие тексты на русском и составить по ним коллекцию для обозначения аналогичных связей.

Между получившимися табличками на русском и английском будет в целом оверлэп.

А еще будет одна неудобная вещь.

В лингвистике называется «языковая асимметрия».

Оверлэп будет не стопроцентным.

Для некоторых слов пара вообще будет очень слабенькой.

Соответствие процентов 60 например.

У каких-то слов будет по три соответствия, и поди разберись, какое лучше.

Вот именно это и есть глоссарий, к которому стоит стремиться.

Прямо так, с невыясненными соответствиями и неполными оверлэпами.

На него и надо потратить время. С первых десяти строчек такого глоссария начнется ваш принципиально новый по качеству и скорости перевод.

Дисклеймер!

Как будет рассказано ниже, перевод складывается в том числе из других компетентностных доменов.

Я не сказал, что сделай глоссарий = стань переводчиком.

Может вообще быть ощущение, что не получилось ничего.

Порой для начала движения нужен минимальный уровень сразу нескольких параметров. И тогда – качаешь один параметр, и как будто бы все без толку.

Еще из этого глоссария будут расти правильные вопросы.

Он даст вам понимание ваших сильных и слабых тем.

И именно он даст вам скорость.

И еще вы проникнетесь типовой проблемой терминологии: стопроцентных пар на всё подряд не подобрать, для работы вы подбираете сколько можете с максимально реальным соответствием...

...и потом обязательно находится кто-нибудь, кто на почве этой вечной проблемы асимметрии пытается сделать хайп и громко закричать о вашей некомпетентности как переводчика.

Например, Васька. Но вы уже прекрасно оцениваете свои силы.

Означенный хайп не заставляет вас ничего хакать по ночам.

Вы просто планомерно качаете табличку связей ровно в тех сегментах, какие вам интересны.

Интерактив

Убедитесь сами. Вот простые эксперименты

В этом разделе я предлагаю вам три простеньких эксперимента.

Точнее, они только на первый взгляд простенькие.

Но, как и многое другое простенькое, могут хорошо показать что-то сложненькое.

Первый эксперимент.

Вот первый. Всего лишь десять простых слов в заданном порядке:

1. Лестница
2. Товары
3. Имущество
4. Виды
5. Одежда
6. Джинсы
7. Кошки
8. Собаки
9. Животные
10. Брюки

Вот интерактивный интерфейс: [Первый эксперимент](#)

Попробуйте, не подглядывая в список, восстановить в интерактивном поле тот же порядок. Кнопку «Отправить» / "Submit" нажимать не нужно.

Смысл этой формы только в интерактивном интерфейсе, а не в сборе ответов.

Если хотите немножко перчику сверх, запустите одну минуту по секундомеру.

Где-то секунд 20 потратьте на просмотр списка, а потом секунд 40 – на попытку воспроизвести исходный порядок в интерактивном поле.

Да, практически тот самый [эксперимент с шахматистами](#), про который было в FAQ.

Второй эксперимент.

Вот второй. Все то же самое, только слова немного другие.

Для экспрессии очень рекомендую перчик в виде секундомера на одну минуту.

Список:

1. Stairs
2. Goods
3. Belongings
4. Species
5. Clothes
6. Jeans
7. Cats
8. Dogs
9. Animals
10. Trousers

Интерактивный интерфейс: [Второй эксперимент](#)

Третий эксперимент.

И заключительный, третий. Сделан по принципу малтипл-чойс теста.

Сочетание слов, и к нему несколько эквивалентов.

Как водится, условно правильный – один. Все ответы – под формой.

Сабмитить ничего не нужно.

Весь смысл формы – только в интерактивном интерфейсе, чтобы перемещаться между вопросами.

Интерактивный интерфейс: [Третий эксперимент](#)

Ответы

1. Faded jeans – Выцветшие джинсы
2. Comfortable clothes – Удобная одежда
3. Tight trousers – Облегающие брюки
4. Consumer goods – Потребительские товары
5. Back stairs – «Черная» лестница
6. Personal belongings – Личное имущество
7. Fossil remains – Ископаемые останки
8. Working dogs – Служебные собаки
9. Domestic animals – Домашние животные
10. Textbook cases – Хрестоматийные примеры
11. Surgical candidates – Кандидаты для хирургического лечения
12. Feral cats – Бродячие кошки
13. Chest radiographs – Рентгенограммы органов грудной клетки
14. Primary causes – Основные причины
15. Side effects – Побочное действие
16. Clinical records – Медицинская документация
17. Clinical signs – Клинические признаки
18. Spectacular results – Ощутимые результаты
19. Animal species – Виды животных

Первый тэйкэвэй из этих экспериментов

Кнопку “Submit” не отключить. Но никаких ответов я не собираю (они кстати удаляются). Поэтому несколько раз явно написано, что ничего сабмитить не надо.

Но если вы включали секундомер, и весь эксперимент вас немного напрягал, есть шанс, что вы себя ловили в последний момент перед нажатием сабмита.

Это для демонстрации того, как почувствовать гештальт.

Привычный интерфейс форм и окошечек.

Если в правом верхнем углу красненькое, то это должно быть «закорыть».

Если внизу зелененькое, то это должна быть естественная концовка действия.

Вот вам и связи, «впаянные» в гештальт. Бытовым языком вы скажете, что вы привыкли к такому интерфейсу, он типовой, обычный, интуитивный, и т.п.

Между тем, в зеленом цвете для «хорошего» действия или в красном – для «плохого» **ничего интуитивного нет**. Или вы «на автомате» спокойно едите огурцы, но не помидоры? А как тогда быть с арбузом?

Дизайнеры интерфейса создали вам рабочие условия в виде постоянного расположения кнопок, окошек и их цветов. Сначала вы приучались, на верхнем, «словесном», уровне проговаривая себе, где что.

Потом задача работы с окошками перешла на более низкие уровни работы мозга.

Это проявилось в том, что вы больше не воспринимаете окошко как отдельный объект.

Вы его воспринимаете как целостный гештальт, внутри которого «холодно – горячо».

Когда вам дают новую вводную, типовую кнопку «горячо» или «хорошо» не нажимать, это происходит на верхних, «словесных» уровнях.

Новый вид связи, кнопку не нажимать, в гештальт так быстро не «впаялся».

Именно поэтому приходится себя одергивать (то есть буквально проговаривать себе указание). Чтобы точно выполнить новую вводную, нужно время, спокойные условия, и постоянный контроль новой задачи.

Процесс переучивания схематично изображен на рисунке 8.

Кстати совсем недавно мне вновь удалось подтвердить для себя эту схему.

Я разговаривал с одним музыкантом, который исполняет довольно сложные вокальные партии, аккомпанируя себе на струнном инструменте. У музыканта есть тьютор. Точнее композитор, с которым они взаимодействуют примерно как актер с режиссером.

Когда «режиссеру» что-то не нравится, он может слегка изменить мелодический рисунок или длительность и соотношение слов в вокальной партии и тактов в мелодии.

Так вот для того, чтобы разучить новый вариант, музыкант-«актер» выработал для себя специальный прием. Он сначала наигрывает для себя чуть ли не пародию на старую версию мелодии, чтобы максимально далеко от нее отойти. И переходит к тому, чего хочет «режиссер», только хорошо запомнив пародию.

Проще говоря, он увеличивает дистанцию между тем, что закрепилось в его памяти, и новой версией. Как раз потому, что переучиться на очень похожую новую задачу не получается. Так сказать, разрешающая способность восприятия не позволяет.

Рисунок 8. Переучивание себя на новую задачу

Как я и обещал в самом начале:

«Так почему не идет перевод? Ответ начинается с трех вводных:

1. Мозг работает в режиме выполнения задач.
2. Задачи выполняются как минимум на пяти разных уровнях, которые не обязательно подключены постоянно или синхронно.
3. Самые высокие уровни привлекаются только для новых и нестандартных задач.»

И вот когда подключаются самые верхние уровни (а нижние по определению работают постоянно, и никакой из них избирательно не выключен, как в случае «нетрезвого калейдоскопа», про который было выше), общефизиологическая скорость падает.

Отсюда в переводе всевозможные затупы, неточности и подтормаживания.

Об этом ниже.

Сейчас только подтверждаю примером уже озвученную мысль, что у бытового объяснения «на автомате» **нет эвристического потенциала**. То есть оно не actionable. На его основе ничего не сделать для исправления ситуации.

Второй тэйквэй

У меня была возможность собрать юзер фидбек с этих экспериментов. Им не первый год. Потому с уверенностью могу утверждать: когда начались английские слова вместо русских, вы, скорее всего, ощутили немного больший субъективный напряг или «скрип мозгов».

За исключением случаев, если вы билингв или имеете постоянный exposure английским языком. Это к наглядной демонстрации описанного выше.

Как я там выразился? «... у вас появляется коллекция слов и выражений для обозначения этих связей».

И тогда перевод с языка гештальта на язык вашей коллекции ускоряется и автоматизируется.

В смысле если ваша коллекция на английском (или, как у меня, на финском), по-бытовому можно сказать, что вы немного научились думать на английском (финском).

Думать на английском = обеспечивать общефизиологический перевод с языка гештальта на английский». Вот в эксперименте вам и был даден пруф⁴.

Чем лучше у вас заточен перевод с языка гештальтов на английский и обратно, тем меньше «скрипа мозгов» вы ощущали во втором упражнении, и тем больше оно приближалось по ощущениям и результатам к первому.

Причем обратите внимание, что слова-то были одними и теми же по смыслу.

Если выразиться научно, то «по смыслу» означает, что обобщенный образ джинсов или собак был одним и тем же.

Да, я знаю, сейчас кто-то скажет, что когда он думал про jeans, **обобщенный образ «в голове» был чуть другим**, чем для джинсов. Это абсолютно так.

Именно поэтому в разделе про fuzzy формулировки написано, что полностью абстрагироваться от чего бы то ни было нереально.

Л.М. Веккер как раз и говорит про постепенное поуровневое построение обобщенного образа. При этом самое высокое обобщение «в голове» все равно стоит на конкретных экземплярах и содержит их следы.

Опять же, если научно, то некий обобщенный образ для jeans правильнее назвать инвариантом всех jeans у вас «в голове».

Обобщённый образ для джинсов – инвариантом всех джинсов.

⁴ Ну вы уже поняли, что «ихний», «польта», «даден» и т.п. – это некий кэжуал, который кстати очень нужен при постоянной работе со стандартом. Об этом – в разделе «Про волшебную кнопочку» в другой моей книжке «Практика обучению переводу».

А вот тот третий, самый общий образ, который как бы для этого предмета гардероба вообще, безотносительно языка, уже уместно назвать обобщённым образом или абстракцией.

Но только эта абстракция настолько смутная, что она работает примерно как кнопка "Submit" или красный крестик «закрыть».

Короче, если вы интуитивно что-то хватаете из шкафа, потому что ногам неудобно, то для решения этой задачи (сделать уютно) в дело идет, скорее всего, абстракция.

А если вы делаете один из экспериментов на русском или английском, то, похоже, используется инвариант.

Потому что подспудно ставится задача сделать тест на каком-то языке.

Это еще в копилку того, почему не идет перевод.

Что бы там ни говорили про девербализацию, она все равно минимально привязана к какому-то языку.

Для скорости и точности эту привязку надо упорядочивать, но не биться с ней.

Объясню. Я проводил небольшой эксперимент среди иностранцев, живущих в Финляндии и имеющих какой-либо уровень финского.

Смысл такой. Сидим в кафе. Я очень быстро указываю на окружающие предметы и прошу быстро ляпнуть первое, что приходит в голову. Даже непристойное слово. Бывало, кстати, и такое.

Так вот регулярно был микс родного языка и финского.

Какие-то предметы назывались на одном языке, какие-то – на другом. Причем заведомо названия всех предметов люди знали на обоих языках.

Повторите с друзьями. Реально фан.

Вывод: не надо биться за **физиологически не существующее абстрагирование** и требовать вообразить отвлеченную ложку или чашку.

Надо сделать совсем другую, простую и посильную вещь.

А именно: когда ставится задача быстро назвать все объекты на английском, выловить случаи, где проскакивает родной язык.

Такие случаи означают, что к гештальту не «припаялось» английское слово.

То есть стабильный перевод с языка гештальта на английский не происходит, хотя бы вы и поставили себе такую задачу.

И хотя бы нужные слова на английском вы знали.

В таких случаях любят говорить, что надо «думать на английском», а у вас как-то не получается.

Все получается. Просто «припайка» нужного слова к гештальту – физиологический процесс.

Очень физиологический и очень личный. В массовом обиходе любят говорить про память, запоминание, мнемонику и все вот это вот.

Подробнее я напишу в отдельном разделе, в том, который про почему у ленивого Васьки получается, а у старательного вас – нет.

Здесь скажу только одно. «Припайка» слов к гештальтам и память – не вполне одно и то же.

Если отождествлять и идти по рандомным способам «улучшения памяти» вообще либо по пути абстрагирования от ложек (принимать девербализацию слишком всерьез),

можно прийти к стандартным проблемам типа «перевод не идет», которые считаются такими же нерешаемыми и вечными, как «язык чё-то не учится».

Теперь о другом. В Барселоне есть научная группа РАСТЕ.

Уже около 20 лет они разрабатывают глубокую научную концепцию для стандартов в переводе.

Они создали переводческий аналог общеизвестной системы CEFR (ну та, которая про уровни B1, B2..., соответствие классификации "intermediate, upper intermediate..." или "Threshold, Waystage, Vantage...").

По их теории, для того, чтобы перевод в принципе «пошел», нужен определенный минимальный уровень прокачки пяти компетенций.

Об этом – через пару разделов.

Так вот в первых двух экспериментах вы «попробовали на вкус» одну из пяти компетенций. Так называемую билингвальную.

Информационная теория психических процессов позволяет увидеть ситуацию очень конструктивно.

А не стопориться на кажущейся очевидности, что «билингвальная компетенция» – это всего лишь наукообразная формулировка для идеи «язык лучше знать надо».

Билингвальная компетенция на самом деле совсем про другое.

А любые широкие формулировки вроде «что-то лучше надо» – не более, чем fuzzy формулировки.

Которые в лучшем случае от методической неграмотности.

Билингвальная компетенция – это в том числе и про то, насколько равномерно у вас «в голове» к гештальтам «припаяны» слова обоих рабочих языков.

Соответственно, насколько стабильно и равномерно выдается тот язык, который вы себе обозначили в исходной задаче.

А если в вашей девербализации джинсы и jeans – это разные гештальты, хоть ты об стенку бейся, то билингвальная компетенция – это про то, как мягенько достать именно нужный гештальт. **А нужное слово само за ним подтянется.**

Про последнее РАСТЕ не пишет. Этому учит театральная техника, настрой и «волшебная кнопка». Но про это, как уже было обещано, в разделе о Ваське.

И третий тэйквэй

Когда усложнились единицы, то есть начались пары слов, и стало нужно подобрать эквивалентную пару слов, мозги закрипели точно.

А еще наверняка «помог» переход в предметную область.

Сортировать строчки с джинсами получается «почти бессознательно».

Хотя как мы уже выяснили, есть некий градиент этой «бессознательности», и хватануть что-то из шкафа делается на еще более абстрактном уровне, чем сортировать строчки.

Но вот сортировать строчки с терминологией, а не общеязыковыми лексемами, сложнее, потому что периодически случается подкачка ресурса с верхних уровней.

И, соответственно этому, подтормаживание, пробуксовка и «скрип мозгов».

Конечно, если эта терминология не прекрасно вам знакома, и разницы с «джинсами» нет вообще.

Тут два варианта.

Если пробуксовка есть, а терминология вам хорошо знакома, то это к билингвальной компетенции (см. предыдущий раздел).

Если же вы понимаете, что пробуксовка из-за не очень знакомой матчасти, то это называется «знания о мире» или «экстралингвистическая компетенция».

Вот вам объяснительная модель.

На входе один и тот же феномен, «перевод не идет». Виноваты могут быть как минимум две разные компетенции, хотя по факту их шесть.

За каждой из компетенций, в свою очередь, свои психофизиологические механизмы. Эти механизмы хорошо описываются информационной теорией психических процессов.

В простеньких экспериментах вы испытали проявления разных механизмов.

Вкус каждого из них наверняка был знаком и раньше.

Но, наверное, не всё удавалось соотнести с проблемой «перевод не идет».

Надеюсь, сейчас получилось.

А теперь в картинках

Представьте, что у вас есть возможность спросить, почему не идет перевод, сразу у 6 – 7 переводчиков с разных континентов, со стажем работы не меньше 15 лет, с обязательным опытом в международных организациях, например, ООН и аналогичных.

Как вы понимаете, на неспецифичный вопрос – не очень специфичный ответ.

«Кто сказал, что не идет? У кого не идет? По каким критериям не идет?»

Кстати, интересный вопрос, неплохо бы переадресовать: «А действительно, по каким?»

Именно такой вопрос именно такой группе переводчиков я имел возможность задать в ходе одного исследования. Там речь шла об устном переводе.

Ответы были разными, но общий знаменатель, по моим наблюдениям, получился примерно таким: **подача, точность, скорость, связность, компрессия.**

Почти в каждой профессиональной ассоциации, модной practice group или другой комьюнити в переводе есть свой перечень критериев.

Везде все называется немного по-своему и наполнено смыслом под цели и задачи этой комьюнити.

Уже упомянутая группа РАСТЕ искала «консенсусную последовательность» вроде критериев CEFR для владения языком. В итоге они пришли к мысли о крупных блоках. Все, что переводчику неплохо уметь, назвали переводческой компетенцией.

Более мелкие составляющие они просто объединили в шесть блоков субкомпетенций. В итоге появились говорящие названия. **Билингвальная, экстралингвистическая, психофизиологическая, знаний о переводе, инструментальная и стратегическая.**

Кому интересно, можно посмотреть первоисточник поподробнее.

Публикация написана очень ясно и исключительно по существу.

Единственное, что группа изучала только письменный перевод.

А дальше, если взять критерии опытных переводчиков, блоки РАСТЕ и распространенные параметры оценки из повседневной практики и все это несколько упростить, то можно собрать примерно такую схему как на рисунке 9.

Рисунок 9. Переводческие компетенции. Круговая таблица

Это моя собственная сборка конкретно для этой книжки с единственной целью: показать, как можно объединить разнородные вводные. Работает эта картинка как иллюстрация для фраз вроде: «У переводчика должен быть профессиональный плитус, ниже которого он не опускается».

Звучит очень ярко, но только fuzzy. И вот чтобы не превращать разговор о плитусе либо в бла-бла-бла, либо в лонгрид, вот картинка:

Рисунок 10. Переводческий «плитус»

Дисклеймер для тех, кто увидел картинку, а все написанное не читал, ибо даже это TL, DR:

- перед вами не шкала оценки в аудитории (не надо спрашивать, как это использовать в классруме);
- перед вами не сводный гайдлайн (не надо спрашивать, где тут критерии из знакомого вам учреждения/ комьюнити/ диссертации);
- перед вами практически гештальт с минимальными вкраплениями слов. Целостный образ процесса перевода со «впаянными» в него связями между скилами.

Выше был плинтус, а вот картинка некоего стандарта. Условный уровень «Икс».
 Может быть, это ваш регулярный режим. Может быть, ваш желаемый уровень.

Рисунок 11. Условный уровень «Икс»

Смысл простой: у вас есть некий уровень прокачки неких основных скилов для того, чтобы добиваться нескольких основных задач в переводе.

Звучит очень инновационно, правда?

На самом деле проблема в том, что когда мы просто начинаем общаться про элементарные штуки вроде скилов, прокачки и критериев оценки (ну чего же тут непонятного?), не у всех складывается картинка «в голове». Хоть такая, хоть другая.

Внимание!

Складывание или нескладывание картинки «в голове» показателем крутости, статусности или недюжинного ума субъекта не является.

Умными словами такая картинка будет называться «модель предметной области».

По немаленькому опыту работы я убежден, что процентов 80 негативных эмоций, «глупых» внутренних вопросов вроде: «А почему у меня не идет?», а также ощущений бега на месте происходит именно из пренебрежения даже простенькими модельками предметной области.

Когда вы последний раз обсуждали друг с другом такие «глупости» и для начала рисовали схему? Таковую, чтобы обоим было понятно. В профессиональной ли комьюнити или с друзьями.

Если кто преподает: когда вы последний раз ко-криэйтили нечто подобное вместе со студентами? Нет, не вы лично на доске излагали в режиме монолога. И нет, не копипаст из умной книги.

Между тем, в сервис-дизайне начинают как раз с маппинга. Хотите stakeholder mapping, хотите, affinity mapping. И эта схемка просто обязана быть несложной и неидеальной.

Если бы я замахнулся делать сводный гайдлайн по переводу, моя картинка начала бы смотреться как генетическая карта.

Она бы стала трудночитаемой, зато каждый нашел бы там критерии своего учреждения и т.п. из второго пункта дисклеймера про TL,DR выше.

В таких случаях сказали бы, что **concept validity** моей картинке очень высока. То есть картинка очень полно отражает предметную область и все взаимосвязи. Может служить адекватной моделью предметной области, иначе говоря.

Только читателю в нее пришлось бы въезжать наверное с полгода.

Если бы я выполнил первый пункт дисклеймера, то есть сделал интерактивный шаблон для оценки в классе, получился бы такой онлайн калькулятор неизвестно чего.

А мне эти картинки нужны совсем для другого.

Рассказать про плинтус (уже сделал), про Ваську (через раздел) и про Degraded Mode в переводе, предложенный Крисом Фортисом (следующий раздел).

Про Degraded Mode

Ссылка на публикацию Криса Фортиса есть в референсе. Она тоже отвечает на вопрос: «Почему перевод не идет?» Пересказывать не стану, просто поделюсь картинкой.

Рисунок 12. Функционирование в Degraded Mode

Смысл такой: не идет лично у вас, не идет прямо на мероприятии по ходу работы в силу организационных, психических или физиологических факторов.

Что делать? Переходить в Degraded Mode.

Это как?

Это опустить почти все параметры работы почти до плинтуса, только не снижать критически важных.

Их можно ополовинить, но не опускать слишком сильно.

Правда классно звучит?

А попробовать сможете? А студентам в аудитории объяснить? Или коллегам?

Кстати, когда вы сами последний раз работали в Degraded Mode?

Вот я и говорю: типовой воркфлоу нашей гуманитарной специальности. Сделали яркий питч. Сбежались слушатели. Дальше есть 30 секунд, пока они не расплзлись.

Либо вы держите авторитетом своего имени, либо цирковыми фокусами. Иначе слезы и “TL,DR”.

Мы все как-то попривыкли к питч-культуре и ярким презентациям.

А между тем в психологической литературе на этот счет пишут, что в итоге мы поотвыкли от обычного вкуса жизни. Когда она просто течет как течет, то начинает казаться блёклой.

В публикации это касалось работников творческих специальностей вроде артистов или переводчиков.

И как общаться о профессии между собой, в обычной атмосфере, которая совсем не обязана быть яркой? Не все же большие имена и не все искрят фокусами.

Думаю, только через рисунки, и схемы концептуальных моделей.

Назад к теме. Крис Фортис подразумевает под Degraded Mode порядка шести разных действий. В том числе очень физиологичных, вроде восстановить дыхание, проветрить кабину или снять обувь.

То есть обеспечить поддержание физиологического гомеостаза и психического равновесия за счет снижения ряда требований к себе в процессе работы.

В общем в ущерб этой работе. Хотя, при этом, он делает много дисклеймеров, что косячить никого не призывает.

Как стыкуется одно с другим?

А так и стыкуется, что есть критически важные действия, на которые сильно забивать нельзя, а то качество перевода упадет (читай, впечатление заказчика; перевод – почти как театр, имхо)⁵.

⁵ Кому интересна эта концепция, от которой, как я смотрю по профессиональному общению, наконец-то реже стали шарахаться, велкам полистать «Практику обучения переводу».

А есть как бы вторичные действия, которые можно опускать почти до плинтуса, однако не ниже.

А то уже никто вообще не поймет. Не то, что слушатели, а даже родная бабуля. В смысле, слишком очевидные даже для непрофессионала.

Некоторые из перечисленных Крисом Фортисом действий включают:

- использование коротких слов (типа уменьшить количество слогов);
- доносить эмоцию и логические акценты за счет интонации;
- активно сыпать клише и шаблонами
(ибо гештальт: смысл готов, долго думать не надо);
- доводить только основную мысль, срезать «красоты» и мелкие шуточки, словечки и т.п.;
- в крайнем случае – переводить тезисно, так называемый “bullet point interpretation”.

Кто к этому моменту не упал в обморок,
не сгорел или не провалился сквозь землю со стыда, не испарился в процессе кипения от справедливого возмущения, –

ну в общем тем или иным способом демонстративно не хлопнул дверью
от якобы очень нестандартных предложений

(а по факту – элементарная гигиена труда, однако же), велкам читать дальше.

Как бы я нарисовал предложение Криса Фортиса на своей схеме, вы уже видели выше на рисунке 12. Желтым обведено то, на что я бы обратил внимание студентов.

Звучало бы так:

«Если чувствуешь, что не тянешь, но сделать надо/ хочется
и чувствуешь, что в принципе можешь, что это
не принципиально выше твоих сил,

и батарейка держит, делай так:

1. замедляешься (да, что бы там ни вытворял докладчик);
2. не разрешаешь себе «эммм», «нуу», «значит», «тассзать» и т.п.;
3. начинаешь доносить общую суть (резюмирование и общеязыковая логика – хотя бы просто не говорить глупостей вроде «billion – миллион»);
4. и старайся работать интонацией (а не структурой предложения – ну вместо: «Слово для выступления предоставляется Иваниванычу» скажи: «Иваниваныч, вам слово».

С расстановочкой пауз, густо, с оформленными заключительными слогами и еще припечатай в конце нисходящий интонационный контур, чтобы сомнений не оставалось – приглашают выступить»).

Кстати, когда только начинают учиться переводу, как раз-таки и пытаются с уровня «ниже плитуса» прийти к уровню “Degraded Mode”.

По большому счету, первые успешные учебные синхроны – это удобный для ушей слушателя пересказ по мотивам выступления.

Если у вас не идет перевод в этот период, то тут два варианта:

- либо вы еще не составили свою собственную схемку «в голове»
(просто непонятно, какие именно скилы качать, в какой комбинации и какие – в самую первую очередь. С этого кстати надо начинать, постоянно совершенствуя схемку. А не рандомно тыркаться, ожидая 50-летия творческой карьеры, в надежде, что тогда-то и придет первая и сразу же в окончательной версии схема);
- либо не все критические параметры еще подошли к уровню “Degraded Mode”.

Динамику можно изобразить так

(да, более высокий уровень слева; знаю, что разрыв шаблона):

Рисунок 13. Динамика скилов

И, конечно, когда начинающий наконец-то доходит до этого дигрэйдед мода (и в этот момент становится продолжающим), он нередко ломит на рынок услуг перевода.

И там бывает спотыкается.

И тоже рождается ощущение что «перевод не идет».

Это связано с тем, что нужно стремиться к уровню «Икс», не считая дигрэйдед мод нормой.

Как-то так.

Раздел про Ваську

Ну что же, в заключение тот самый раздел, который все время звучал лейтмотивом.

Васька. Кто он?

Васька – скорее всего гештальт. Некий образ, реальный или додуманый.

Или давний нервячок.

Sleepless night idea, driving force и причина вопроса «Почему не идет перевод?»

В самом деле, если не идет, и вы это признаете, стало быть, вам есть, с чем сравнить.

С соседом ли, с образом себя вчерашнего или мыслями о себе завтрашнем.

Может быть, этот образ растет из историй о вредном коллеге, который в удобный момент пытается наябедничать всему свету о вашей якобы некомпетентности.

Может, из образа человека, которому, как кажется, все легко дается.

Может, из образа кого-то шустрого, чья единственная заслуга – все время оказываться в нужное время в нужном месте.

Или, в конце концов, из условного образа кого-то, у кого «все как у людей».

Эти варианты собственно к переводу или образовательной психологии имеют как будто бы очень косвенное отношение. Во всяком случае, в классруме такой образ не прорабатывают. Насколько я помню.

А что действительно важно – это эпистемические профили.

Похоже, что в образовательной психологии на них наметилась мода.

Правда, есть одна важная особенность.

О профилях в целом говорят много, но наконец-то их перестали рассматривать как жесткую данность.

То есть профиль – это скорее набор присущих кому-то типовых реакций на характерные ситуации.

Вместе с тем, в других ситуациях вы можете реагировать по другому профилю.

И, кроме того, ваш профиль может меняться с возрастом и уровнем образования.

Небольшой пример.

Условно говоря, в изучении иностранного языка вы так называемый «энтузиаст».

В оригинальной работе про финский это было ‘suomen soreutuja’; такой человек, про которого раньше говорили: «Три аккорда я тебе сыграю гордо». Это не оценочное.

Имеется в виду тот, кому без проблем выучить несколько фраз и пользоваться ими.

Пусть и с ошибками.

С другой стороны, есть те, кто воспринимает изучаемый язык (или предмет) как часть своего «Я». Человек такого профиля просто не может позволить себе говорить с ошибками. Это тоже реальный эпистемический профиль.

И вот оба они на одном занятии. Первый будет радостно отвечать, второй – напряженно молчать. Спросишь – еще больше затруднится. Как-то ответит.

Похвалишь, скажешь: «Тэйк ит изи». Но видишь, что не действует.

Теперь про эти проблемы пишут книги и объясняют с точки зрения профилей и разных стилей обучения. Предлагают разные стратегии для каждого из этих типов.

Есть другая классификация. Например, когда выделяют Knowledge intakers, Knowledge builders и Knowledge users.

Это не про изучение иностранного языка, а про предметную область.

Первые просто записывают, вторым важно встроить новые знания в схему, которая у них уже сложилась, третьим нужно понимать, как применить полученное на практике.

Даже из этой тезисной схемы понятно, что все три профиля могут быть в одном человеке в разных пропорциях.

Если хотите, об этом можно думать как о **настройках (пресетах) эквалайзера** в стереосистеме.

Есть все три параметра, просто у каждого они на своих значениях.

И для разных ситуаций пресеты могут быть разными.

Исходя из этой концепции пресетов и профилей, я готовил раздел

[«А теперь в картинках»](#).

Там есть схемка, [«Условный уровень ”Икс”](#)» называется.

Попробуйте составить свой профиль по этой схемке. И Васькин. И сравните.

Критерии там взяты не с потолка. Всякие там «точность», «компрессия» или «четкая артикуляция», «резюмирование».

У вас это есть? А на каком уровне?

Нет, шкалу составлять не надо.

Для начала достаточно просто взять высоту одного столбика относительно другого.

Например, по вашим личным ощущениям.

Да, именно так: «Я думаю, что в целом у меня очень крутая интонация, а вот с прецизионной информацией через раз».

Ну и сделайте столбик для интонации высотой в некую условную единицу, а столбик для прецизионки – в одну треть. Да, очень похоже на сложение пылинок и апельсинок.

И потом вы действительно определите шкалы, критерии, источники оценки, и все будет строже и точнее. Но все это будет чуть позже.

Если вам хочется понять, почему у Васьки идет, попробуйте начать с такой качественной (qualitative) схемки. Графиком или диаграммой она является только на вид и только для удобства.

Допиливать ее можно сколько угодно.

И, кстати, с определенной периодичностью – нужно.

Это – так называемый **метакогнитивный навык**. Самонаблюдение, проще говоря. Привычка хоть по какой-то шкале и системе критериев следить за своим прогрессом.

Любое неудобство, неточность или непригодность схемы – повод лучше узнать себя (а схему – допилить).

Если лично мне не подходит критерий про слова-паразиты, почему так?

Я так чисто говорю? Или я никогда себя не слышал со стороны?

Вот вы уже сделали шаг на пути профессионального развития.

Если я себя не слушаю со стороны, это вообще как для переводчика? И т.д.

Как мы сказали в начале раздела, Васька – скорее всего образ.

Driving force вопроса «Почему не идет перевод?»

Как мы сказали, если не идет, и вы это признаете, стало быть, вам есть, с чем сравнить. Сравнивайте для начала с самим собой хотя бы по самой простой схемке. Главное, регулярно.

Потом усложняйте схему, добавляйте критерии, вводите шкалы, сравнивайте с какими-нибудь нормативами. Тоже регулярно.

Но только не для «хакинга», а самонаблюдения и, если нужно, тонкой перенастройки.

И в какой-то момент вы поймаете себя на том, что переформулировали вопрос «Почему не идет перевод?»

И вместо этого спросили себя:

1. «Откуда у меня ощущение дискомфорта от моего перевода?»
2. «Почему я сравниваю себя именно с Васькой?
(Кстати, кто это?)»
3. «По каким именно параметрам его перевод отличается от моего?»
4. «Действительно ли эти отличия объясняют то, что я чувствую?»

Спасибо за внимание!

Забывтое Пы.Сы. (P.S.) к разделу про Ваську

Виджу, что забыл еще добавить про припаивание к гештальтам слов на том или другом языке. Обещал же рассказать, почему «тренируйте память вообще» – слабоватый совет. Вам переводить, например, на английский, и нужные слова вы вроде знаете, но почему-то они упорно не хотят вспоминаться.

Дело в ритмах. Хотите верьте, хотите нет.

По самым свежим исследованиям, для понимания на слух нужно согласование ритмов мозговой активности с ритмами звучащей речи.

Да, регулятора для непосредственной настройки мозговой активности как-то не просматривается, поэтому нужно что-то косвенное.

Таким косвенным являются мультисенсорные упражнения, когда и ритм пальцами отбивают, и звуки вслух произносят, и перед глазами текст держат.

Очень похоже на изучение фонетики или актерскую работу с текстом.

Еще есть мода на так называемое кинестетическое изучение иностранных языков, когда в таком же режиме учат целые фразы, а потом ими общаются в диалоге.

Еще вспоминаются советы мэтров перевода, которые в свое время было вообще не понять.

Например, один очень уважаемый специалист как-то поведал, что у слушателя ощущение доверия к переводчику (или даже правильности/неправильности перевода) рождается от попадания в нужное число слов.

Помню, что тогда этот поинт как-то всех удивил.

А если задуматься и посмотреть вокруг, то окажется, что человек дело говорил.

Он на опыте почувствовал реальную закономерность, просто донес ее может быть как-то не очень убедительно для нас тогдашних.

Вы произносите ваш перевод. За каждым словом стоит какое-то число слогов.

Это все сочетание (или, точнее, чередование) звуковых колебаний и пауз. Ритм однако.

Еще Вильгельм Вундт в XIX веке показал, что ритмы сами по себе вызывают у человека ощущение удовольствия или неудовольствия. Просто такая данность на самом базовом биологическом уровне.

Помимо этого, еще одной базовой данностью являются так называемые законы гештальта, которые нам всем интуитивно знакомы. Постоянно используются в дизайне и архитектуре.

Хотя бы закон завершенности образа, когда нарисованы отдельные точки, а мы их мысленно соединяем в целый контур. Созвездия видим например. Или закон близости, когда расположенные рядом предметы воспринимаются как группа.

Кстати этот закон виден из каждой строчки этого сайта.

Вроде сплошной текст на одну тему, а каждые 2-3 строчки воспринимаются как отдельный абзац.

Просто потому что расстояние между некоторыми строчками сделано чуть больше.

Абзаца нет. Есть одинарное или двойное расстояние между строчками.

Но таки мозг упорно группирует рядом расположенные строчки в один блок.

И если в этом блоке будет больше одной мысли, у вас начнет портиться настроение: типа «автор, не умеешь писать». А по факту просто закон ритма. Следующая мысль не в своем такте – плохо.

Вот и представьте себе, что настроение вашего слушателя просто в силу законов биологии зависит от ритма вашего перевода.

А целостная картина вроде «неплохо переводит» или «все как-то не так» зависит от того, в какой части предложения вы подали нужные слова.

Вроде все как надо сказали, но собрали фразу в таком порядке, что человек **реально** (по законам гештальта) **не услышал** / не воспринял.

Поэтому совет мэтра был очень по делу.

Еще ритм как чередование раздражителей и расстояний между ними есть в архитектуре.

И в письменном тексте.

Поэтому когда вы смотрите в текст с хорошим лэйаутом, и ритм отбиваете, и вслух произносите, вы постепенно в такой текст «вживаетесь».

И потом этот текст способны озвучить «с выражением», а не просто пробубнить.

Похоже, что эта активность как раз и является косвенным регулятором активности мозга.

И потом такой текст даже лучше начинаешь понимать.

То, что на fuzzy языке называют словом «прочувствовать».

Или, по-другому,

лучшая согласованность ритма мозговой активности с ритмом текста = более глубокое понимание.

Закон физиологии как будто бы.

А теперь вспомните, как вы учили иностранный язык.

У вас всегда «припайка» слов к гештальтам проходила в хорошем настроении, на фоне комфортного ритма, мультимодально?

Ребенок когда приобретает родной язык – постоянно проговаривает какие-то фразы, слова, части слов, звуковые сочетания. Все это на разные лады, с эмоциями, в разном темпе, в движении.

Реально похоже на фонетическую практику. Вот у него потом и «припайвается» как надо.

Соответственно, если у вас нужные слова никак не вспоминаются, хотя бы вы их и знали, дело не в памяти вообще. А в том, что эти слова нужно мультимодально «припаять».

А такая «припайка» должна делаться в комфортной обстановке.

Вы когда-нибудь видели певца или диктора, разминающегося на публике?

Нет. Приватное дело для специально оборудованного уютного класса.

Вот и с «исправлением» памяти то же самое.

Теперь вроде все. Ничего не забыл.

Вместо предисловия

Михалсаныч, кто ты такой?

Сейчас – сертифицированный знаток систематических обзоров и мета-анализов.

А также талант в области междисциплинарных подходов к научным исследованиям и образованию. Перед этим шесть лет – письменный переводчик/ терминолог-фрилансер при организациях системы ООН. То есть исключительно с этим клиентом в режиме почти фул-тайм.

Не штатный. Нет, не опечатка. Не штатный, а фрилансер.

Большой ценитель санитарно-эпидемиологической тематики, а также оргздрава и гигиены, to name but a few.

А ещё более перед этим, около 13 лет, синхронный переводчик-фрилансер на свободном рынке. В основном по тематикам ветеринарии и медицины человека.

В довершение всего, примерно пару лет преподавал английский язык и последовательный перевод на разных уровнях, от старших курсов ВУЗа до курсов последиplomной подготовки.

Практически во всем, чем занимаюсь, есть профессиональный профиль.

То есть диплом лингвиста, переводчика, квалификация в методике преподавания, междисциплинарных исследованиях, мета-анализах и систематических обзорах и лечебном деле.

Да, такой вот лайфлонг лёрнинг в самом буквальном смысле слова. Серьезность интересов подтверждена вложенным временем. И не только.

Наверное, поэтому умею довольно неплохо видеть общую картину и составлять небольшие модели знаний: ментальные карты, классификации, терминологические базы.

А еще люблю-умею-практикую помогать⁶ друзьям, коллегам и студентам подбирать **слова**.

⁶ Да, про сочетаемость всё знаю, но за пределами работы – принципиально кэжуал, как в одежде, так и в языке.

Какие еще слова?

Ну такие.

У думающего человека случается, что на первой стадии размышлений о новой проблеме слов не подобрать. Все очень туманно⁷.

Например, думает человек, что пора бы повысить квалификацию: «Что-то перевод не идет». А чего не идет, куда не идет – непонятно.

Или работает, выкладывается по полной, а все успехи при этом – у Васьки, соседа. Спрашивается, что такое?

Вот тут бы и спросить у какого-нибудь знающего и естественного интеллекта.

Зачем эта книжка?

Затем, что она является шпаргалкой, написанной естественным интеллектом, на случай, когда надо бы подобрать слова. Была в виде сайта, стала в виде книжки для удобства чтения.

Кому эта книжка?

Больше всего подойдет:

- тем, кто так или иначе связан с практическим переводом (неважно, мечтающий, начинающий, продолжающий, просветленный и т.п.) И
- вполне допускает для себя, что мог бы в реальной жизни спросить у меня нечто вроде: «Перевод как-то не идет/ не задается/ у Васьки лучше получается, а как же я?»

Короче, если по вашим понятиям у меня есть кредитбилити.

⁷ Нет, не затуп и не отсутствие мысли, а первая стадия межъязыкового перевода с языка перцепта / психического образа на язык второй сигнальной системы. В случае сомнений – матчасть в помощь: Л.М.Веккер, «Психические процессы», три тома.

Референс

- «Искусство представления: классические этюды актерского тренинга». *Станиславский, К.С.*
- «Моя система». *Нимцович, А.И.*
- «Общая психология». В 3-х томах. *Немов, Р.С.*
- «Парадоксы зрительного внимания. Эффекты перцептивных задач». *Фаликман, М.В.*
- «Психические процессы». В 3-х томах. *Веккер, Л.М.*
- «Учение о галлюцинациях». *Гиляровский, В.А.*
- Advice for conference interpreters who are struggling in the booth:
how to switch into 'degraded mode' to ensure 'basic minimum' performance. *Fortis, C. G.*
- Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment. *Council of Europe.*
- Gestalt Therapy. 100 key points and techniques. *Mann, D.*
- Monikielisen työyhteisön opas. *Lehtimaja, I. et. al.*
- Paraconsistency: logic and applications. *Tanaka, K.*
- Researching Translation Competence by PACTE Group. *Hurtado Albir, A.*
- Tell Me What I Did Wrong: Experts Seek and Respond to Negative Feedback. *Finkelstein, S. et al.*
- The Parasomnias and Other Sleep-Related Movement Disorders. *Thorpy, M. (Ed)*
- The Psychology of Chess. *Gobet, F.*
- This is Service Design Doing. *Stickdorn, M.*
- University students' epistemic profiles, conceptions of learning, and academic performance. *Lonka, K.*